

O'ZBEKISTON VA TURKIYA DAVLATLARI O'RTASIDAGI DIPLOMATIK ALOQALAR: TARIXIY RIVOJLANISH VA ZAMONAVIY HAMKORLIK YO'NALISHLARI

Qosimov Ahadjon

University of Business and science talabasi.

Tarix yo'nalishi 2-kurs.

qosimovaxadjon59@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14406984>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi diplomatik aloqalarning shakllanishi, rivojlanishi va zamonaviy holati tahlil qilingan. Ikki davlat o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy hamkorlikning asosiy yo'nalishlari, erishilgan natijalar va istiqboldagi rivojlanish tendensiyalari yoritib berilgan. Tadqiqot natijalari ko'rsatadiki, O'zbekiston-Turkiya munosabatlari strategik hamkorlik darajasiga ko'tarilgan bo'lib, har ikki mamlakat uchun o'zaro manfaatli hamkorlikning barcha sohalarida izchil rivojlanish kuzatilmoqda.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, Turkiya, diplomatik aloqalar, strategik hamkorlik, xalqaro munosabatlar, tashqi siyosat, mintaqaviy hamkorlik.

DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE COUNTRIES OF UZBEKISTAN AND TURKEY: DIRECTIONS OF HISTORICAL DEVELOPMENT AND MODERN COOPERATION

Abstract. This article analyzes the formation, development and modern state of diplomatic relations between Uzbekistan and Turkey. The main directions of political, economic and cultural cooperation between the two states, the results achieved and the development trends in perspective are highlighted. The results of the study show that Uzbekistan-Turkey relations have risen to the level of strategic cooperation, with consistent development in all areas of mutually beneficial cooperation for both countries.

Keywords: Uzbekistan, Turkey, diplomatic relations, strategic cooperation, international relations, foreign policy, regional cooperation.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И ТУРЦИЕЙ: ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Аннотация. В данной статье анализируется становление, развитие и современное состояние дипломатических отношений между Узбекистаном и Турцией. Освещены основные направления политического, экономического и культурного сотрудничества между двумя странами, достигнутые результаты и будущие тенденции развития. Результаты исследования показывают, что узбекско-турецкие отношения поднялись на

уровень стратегического сотрудничества, а по всем направлениям взаимовыгодного сотрудничества обеих стран наблюдается последовательное развитие.

***Ключевые слова:** Узбекистан, Турция, дипломатические отношения, стратегическое сотрудничество, международные отношения, внешняя политика, региональное сотрудничество.*

KIRISH

O'zbekiston 1991-yil 31-avgustda o'z mustaqilligini e'lon qildi va shu yilning 16 dekabrda Turkiya birinchi bo'lib O'zbekistonning mustaqilligini tan oldi [1]. Bu tarixiy voqea ikki davlat o'rtasidagi zamonaviy diplomatik munosabatlarning poydevori bo'lib xizmat qildi. Ikki mamlakat o'rtasidagi tarixiy, madaniy va til birligi aloqalarning tez sur'atlarda rivojlanishiga zamin yaratdi.

O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi diplomatik munosabatlar 1992-yil 4-martda rasman o'rnatildi va shu yilning aprel oyida Turkiyaning Toshkentdagi elchixonasi, 1993-yil yanvarda esa O'zbekistonning Anqaradagi elchixonasi o'z faoliyatini boshladi [2].

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu tadqiqot O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi diplomatik aloqalarga oid mavjud ilmiy adabiyotlar, rasmiy hujjatlar va ekspert tahlillarining tizimli ko'rib chiqilishiga asoslangan.

Tadqiqotda qiyosiy tahlil va tarixiy yondashuv metodlaridan foydalanilgan. Ergashev va boshqalar [3] o'z tadqiqotlarida O'zbekiston-Turkiya munosabatlarining huquqiy asoslarini tahlil qilgan. Demirdag [4] ikki mamlakat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik masalalarini o'rgangan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi diplomatik munosabatlar rivojlanishida 2016-yil muhim burilish nuqtasi bo'ldi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning Samarqandga tashrifi ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning yangi bosqichiga asos soldi [5]. 2017-yilda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 21 yillik tanaffusdan so'ng Turkiyaga amalga oshirgan tashrifi natijasida munosabatlar strategik sheriklik darajasiga ko'tarildi [6].

2018-yilda Oliy darajadagi strategik hamkorlik kengashining tashkil etilishi va 2020-yilda Anqarada uning birinchi yig'ilishining o'tkazilishi ikki davlat o'rtasidagi aloqalarning institutsional asoslarini mustahkamladi [7]. Siyosiy-diplomatik munosabatlarning yangi bosqichi iqtisodiy hamkorlikning jadal rivojlanishiga olib keldi. 2023-yil yakunlariga ko'ra ikki tomonlama savdo hajmi 4 milliard AQSh dollarini tashkil etdi [8].

Parlamentlararo hamkorlik sohasida muhim yutuqlarga erishildi. O'zbekiston va Turkiya parlament a'zolari o'rtasida muntazam uchrashuvlar o'tkazilmoqda, tajriba almashish va qonunchilik faoliyatini takomillashtirish bo'yicha hamkorlik yo'lga qo'yilgan. 2023 yilda parlamentlararo hamkorlik guruhlarida o'rtasida 10 dan ortiq uchrashuvlar tashkil etildi.

Harbiy va harbiy-texnik hamkorlik ham jadal rivojlanmoqda. Ikki mamlakat harbiy qo'shinlari o'rtasida qo'shma harbiy mashqlar o'tkazilmoqda, harbiy ta'lim sohasida tajriba almashish yo'lga qo'yilgan. Turkiya O'zbekiston harbiy xizmatchilarining malakasini oshirishda muhim o'rin tutmoqda.

Mintaqaviy xavfsizlik masalalarida hamkorlik alohida ahamiyatga ega. O'zbekiston va Turkiya Markaziy Osiyo mintaqasidagi barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha yaqindan hamkorlik qilmoqda. Afg'oniston masalasida ikki davlat o'xshash pozitsiyaga ega bo'lib, mintaqaviy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlammoqda.

Energetika sohasidagi hamkorlik ham sezilarli darajada rivojlanmoqda. Turkiya kompaniyalari O'zbekistonda qayta tiklanadigan energiya manbalari bo'yicha loyihalarni amalga oshirmoqda. Quyosh va shamol energiyasi stansiyalarini qurish bo'yicha qator bitimlar imzolangan. Bu loyihalar O'zbekistonning "yashil energetika" sohasidagi maqsadlariga erishishga ko'maklashmoqda.

Qishloq xo'jaligi sohasidagi hamkorlik ham kengaymoqda. Zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, suv tejovchi texnologiyalarni qo'llash, organik qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish bo'yicha tajriba almashish yo'lga qo'yilgan. Turkiya fermerlarining ilg'or tajribasi O'zbekiston qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Texnopark va innovatsion markazlar o'rtasidagi hamkorlik rivojlanmoqda. Start-up loyihalarni qo'llab-quvvatlash, innovatsion g'oyalarni amalga oshirish bo'yicha qo'shma dasturlar ishlab chiqilmoqda. Bu hamkorlik yoshlarning innovatsion salohiyatini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi hamkorlik ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish, cho'llanishga qarshi kurashish, biologik xilma-xillikni saqlash bo'yicha qo'shma loyihalar amalga oshirilmoqda.

Sog'liqni saqlash sohasidagi hamkorlik COVID-19 pandemiyasi davrida yanada mustahkamlandi. Tibbiy asbob-uskunalar va dori vositalari yetkazib berish, tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish, tajriba almashish bo'yicha samarali hamkorlik yo'lga qo'yildi.

Media sohasidagi hamkorlik ham rivojlanmoqda. Ikki mamlakat ommaviy axborot vositalari o'rtasida axborot almashish, jurnalistlarning malakasini oshirish, qo'shma media loyihalarni amalga oshirish bo'yicha hamkorlik yo'lga qo'yilgan.

Professional kadrlar tayyorlash sohasida ham muhim natijalarga erishilmoqda. Turkiya universitetlari va o'quv markazlarida O'zbekistonlik mutaxassislarining malakasi oshirilmoqda. Bu hamkorlik O'zbekistonda zamonaviy kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Shaharlar o'rtasidagi hamkorlik aloqalari ham kengaymoqda. O'zbekiston va Turkiyaning turli shaharlari o'rtasida do'stlik va hamkorlik aloqalari o'rnatilgan.

Bu aloqalar mahalliy hokimiyat organlari o'rtasida tajriba almashishga, madaniy va iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Bugungi kunda O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi hamkorlik barcha sohalarda dinamik rivojlanish tendensiyasiga ega. Bu hamkorlik ikki mamlakat xalqlarining manfaatlariga xizmat qilmoqda va mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashga o'z hissasini qo'shmoqda.

Fan va texnologiya sohasidagi hamkorlik alohida diqqatga sazovor. Ilmiy-tadqiqot institutlari va oliy ta'lim muassasalari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqalar o'rnatilgan. Qo'shma ilmiy loyihalar, konferensiyalar va seminarlar muntazam ravishda o'tkazilmoqda. Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va biotexnologiya kabi zamonaviy yo'nalishlarda hamkorlik kuchaymoqda.

Savdo-sanoat palatalari o'rtasidagi hamkorlik ham jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Biznes forumlar va ko'rgazmalar muntazam ravishda tashkil etilmoqda. Bu tadbirlar ikki mamlakat tadbirkorlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqalar o'rnatishga va yangi hamkorlik loyihalarini ishlab chiqishga xizmat qilmoqda.

Qurilish va infratuzilma sohaslarida ham sezilarli yutuqlarga erishilmoqda. Turkiya qurilish kompaniyalari O'zbekistonda zamonaviy turar-joy majmualari, mehmonxonalar, biznes markazlari va boshqa ijtimoiy ob'ektlarni barpo etmoqda. Infratuzilma loyihalarini amalga oshirishda Turkiya tajribasi keng qo'llanilmoqda.

Transport logistikasi sohasida ham muhim o'zgarishlar yuz bermoqda. O'zbekiston va Turkiya o'rtasida muntazam aviaqatnovlar yo'lga qo'yilgan, yuk tashish imkoniyatlari kengaytirilmoqda. Trans-Kaspiy transport koridorini rivojlantirish bo'yicha hamkorlik amalga oshirilmoqda.

Kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash borasida ham samarali hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Turkiya tajribasi asosida O'zbekistonda kichik va o'rta biznesni moliyalashtirish, texnik ko'maklashish va konsalting xizmatlarini ko'rsatish tizimi takomillashtirilmoqda.

Madaniy meros obyektlarini saqlash va restavratsiya qilish sohasida ham hamkorlik rivojlanmoqda. Turkiyalik mutaxassislar O'zbekistonning tarixiy yodgorliklarini tiklash va konservatsiya qilish ishlarida faol ishtirok etmoqda.

XULOSA

O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi diplomatik aloqalar 30 yildan ortiq davr mobaynida izchil rivojlanib kelmoqda. 2016-yildan keyin munosabatlar yangi bosqichga ko'tarilib, strategik hamkorlik darajasiga erishdi. Siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalardagi hamkorlikning huquqiy-shartnomaviy bazasi mustahkamlandi. Kelajakda aloqalarning yanada rivojlanishi uchun katta potensial mavjud.

Halol turizm va ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha ham muhim qadamlar qo'yilmoqda. O'zbekiston va Turkiya o'rtasida turistlar oqimini ko'paytirish, turistik xizmatlar sifatini oshirish bo'yicha hamkorlik amalga oshirilmoqda.

Ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikning yana bir muhim jihati – yoshlar siyosati sohasidagi hamkorlikdir. Yoshlar tashkilotlari o'rtasida muntazam almashuvlar amalga oshirilmoqda, qo'shma loyihalar va tadbirlar tashkil etilmoqda. Bu hamkorlik yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish va ularning salohiyatini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

REFERENCES

1. Акилов, А. (2021). Становление дипломатических отношений между Узбекистаном и Турцией. Ташкент: Фан.
2. Yılmaz, M. (2022). Turkey-Uzbekistan Relations: Historical Background and Current Status. Ankara: Turkish Foreign Policy Institute.
3. Эргашев, Б. и др. (2023). Правовые основы узбекско-турецких отношений. Журнал международного права, 15(2), 45-58.
4. Demirdag, M. (2023). Economic Cooperation between Turkey and Uzbekistan. International Journal of Central Asian Studies, 28(1), 112-126.
5. Каримов, С. (2022). Культурно-гуманитарное сотрудничество Узбекистана и Турции. Ташкент: Шарк.
6. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi. (2023). O'zbekiston-Turkiya munosabatlari. Tashqi siyosat sharhi.
7. Turkish Ministry of Foreign Affairs. (2023). Turkey-Uzbekistan Relations. Official Report.
8. World Bank. (2024). Uzbekistan-Turkey Trade Relations Analysis.
9. Tashkent International University. (2023). Educational Cooperation between Uzbekistan and Turkey.
10. Central Asian Studies Institute. (2023). Regional Cooperation in Central Asia: Role of Turkey.